

SO'Z TURKUMLARI DOIRASIDA EGALIK KATEGORIYASINING QO'LLANISH USULLARI

Xayrulloeva Malikabonu Shaxobiddin qizi

ChDPU O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

malikabonuxayrullayeva@gmail.com

Ilmiy rahbar: Murodova Firuz Jalolovna

Annotatsiya Ushbu maqolada o'zbek tilida egalik kategoriyasining so'z turkumlari doirasida ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, ot, sifat, son va olmoshlar turkumlarida egalik affikslarining qo'llanishi, ularning grammatik va semantik funksiyalari yoritilgan. Shuningdek, egalik affikslarining morfologik tuzilmasi, zamonaviy adabiy til va dialektal ko'rinishlardagi farqlari hamda ularning kommunikativ vazifasi ko'rib chiqiladi. Maqolada egalik kategoriyasining sintaktik bog'lanishlar (egalik + egalikdagi so'z) asosida gap tuzilishiga ta'siri va ushbu kategoriyaning nutq jarayonidagi roli tadqiq etilgan. Tahlil davomida egalik affikslarining universal va o'ziga xos jihatlari lingvistik misollar asosida izohlanadi.

Kalit so'zlar : egalik kategoriyasi, so'z turkumlari, egalik affiksi, ot turkumi, sifat turkumi, olmoshlar, grammatik forma, morfologiya, semantika, sintaksis, egalik shakllari, egalik olmoshlari, zamonaviy o'zbek tili

Annotation: This article analyzes the features of expressing the possessive category within the framework of parts of speech in the Uzbek language. In particular, it explores the use of possessive affixes in nouns, adjectives, numerals, and pronouns, as well as their grammatical and semantic functions. The article also examines the morphological structure of possessive affixes, their differences in modern literary Uzbek and dialects, and their communicative roles. Furthermore, the impact of possessive constructions (possessor + possessed word) on sentence structure and the role of the possessive category in speech processes are discussed. Universal and specific features of possessive affixes are explained through linguistic examples.

Keywords: possessive category, parts of speech, possessive affix, noun, adjective, pronoun, grammatical form, morphology, semantics, syntax, possessive forms, possessive pronouns, modern Uzbek language

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности выражения категории принадлежности в рамках частей речи в узбекском языке. В частности, анализируется употребление аффиксов принадлежности в именах

существительных, прилагательных, числительных и местоимениях, а также их грамматические и семантические функции. Также исследуются морфологическая структура аффиксов принадлежности, различия между их употреблением в современном литературном узбекском языке и диалектах, а также их коммуникативная роль. Дополнительно рассматривается влияние притяжательных конструкций (владелец + принадлежащее слово) на структуру предложения и роль категории принадлежности в речевых процессах. Универсальные и специфические особенности притяжательных аффиксов разъясняются на лингвистических примерах.

Ключевые слова: категория принадлежности, части речи, аффикс принадлежности, существительное, прилагательное, местоимение, грамматическая форма, морфология, семантика, синтаксис, притяжательные формы, притяжательные местоимения, современный узбекский язык

O'zbek tilining grammatik tuzilmasida egalik kategoriyasi muhim o'rin egallaydi. Egalik – biror narsa yoki shaxsning boshqa bir narsa yoki shaxsga tegishlilikini bildiruvchi grammatik kategoriya bo'lib, u morfologik vositalar orqali ifodalanadi. Bu kategoriyaning ko'rsatkichlari quyidagilar: -(i)m, -(i)miz, -(i)ng, -(ing)iz, -(i)si. Egalik affiksi tarkibida beriluvchi -lar shaxs haqida emas, balki egalik qilinayotgan narsa/predmet haqida ma'lumot tashigani, shu narsaning ko'pligiga ishora qilganligi tufayli uni bu kategoriya bilan bog'lab bo'lmaydi. Masalan, ...Antey kuchni yerdan oladi, Said Ahmad ...ularning maqtovlaridan. Maqtovlari so'z shaklidagi -lar maqtovnig ko'pligini ko'rsatmoqda.

Bu kategoriya shaxs va son ma'nosi bilan uzviy bog'langan. Shu boisdan egalik kategoriyasi (qisq. EK)ning barcha ko'rsatkichida bir vaqtning o'zida shaxs ma'nosi ham, son ma'nosi ham ifodalanadi. Holbuki, bu ma'nolar ushbu kategoriyadan tashqarida ham mavjud (masalan, kishilik olmoshlarida, kesimlik kategoriyasida, shuningdek, otnig son kategoriyasida va h.). [R. Sayfulloyeva.2019.224]

Egalik kategoriyasi – barcha mustaqil so'z turkumi uchun umumiy kategoriya. Uning fe'l turkumida yuzaga chiqishiga misollar: uning aytgani, bizning bormaganimiz, qizlarning kelgani. Fe'lda egalik kategoriyasining «keyingi mustaqil so'zni oldingi mustaqil so'zga bog'lash» UGMsini «keyingi fe'lni oldingi mustaqil so'zga bog'lash» tarzida xususiyashtiradi. [R.Sayfulloyeva.2019.281]

Ot turkumi EK UGMsini «keyingi otni oldingi so'zga bog'lash» tarzida xususiyashtiradi. Matn va birikuvchi so'zning semantikasiga bog'liq ravishda turli-tuman grammatik ma'no ifodalanishi mumkin. Lekin «keyingi otni oldingi so'zga

bog'lash» kategorial ma'no xususiylashmasi sifatida o'zgarmay qolaveradi. Ot turkumining EK UGMsini xususiylashtirishidagi o'ziga xosliklarni ko'rib o'tamiz.

Ot turkumida EK ning ishlatilishida ikki holat bor:

1. Egalik affiksi o'zi birikkan so'zning boshqa so'z bilan bog'lanishida ishlatiladi. Bu vaqtda EKdagi so'z QKdagi so'z bilan keladi: mening kitobim, sening kitobing, uning kitobi. Kishilik olmoshi hamda EK qo'shimchasi shaxs va sonni ifodalaydi. Shu boisdan QKdagi olmosh tushirib qoldirilishi mumkin: (kitobim), (nutqing); EKdagi so'z ba'zan ChKdagi so'z bilan ham birga qo'llanilishi mumkin: talabalardan biri. Bunda ko'pincha qaralmish miqdor yoki belgi ifodalovchi so'z bilan ifodalangan bo'ladi.

2. Egalik affiksi QKn talab qilmaydi. Bunda ham ikki holat farqlanadi:

a) erkin birikmada bosh kelishikdagi so'zni boshqaradi: Navoiy ko'chasi, Dehqonobod tumani; b) EKdagi so'zda affiks ma'nosi va vazifasi kuchsizlanib, ravishga o'tib ketadi: kechasi, kunduzi; modalga o'tadi: chamasi, yaxshisi. [R.Sayfulloyeva.2019.298]

Sifat turkumi EK UGMsini «keyingi sifatni oldingi so'zga bog'lash va mansublik, xoslik ma'nosini ifodalash» tarzida xususiylashtiradi. Matn va birikuvchi so'zning semantikasiga bog'liq ravishda turli-tuman grammatik ma'no ifodalanishi mumkin. Lekin «keyingi sifatni oldingi so'zga bog'lash» kategorial ma'no xususiylashmasi sifatida o'zgarmay qolaveradi. Quyida sifat turkumining EK UGMsini xususiylashtirishidagi o'ziga xosliklarni ko'rib o'tamiz.

Egalik affiksi o'zi birikkan so'zning boshqa so'z bilan bog'lanishida ishlatiladi. Bu vaqtda EKdagi so'z QKdagi so'z bilan keladi: olmaning qizili, odamning aqllisi.

EKdagi so'z ba'zan ChKdagi so'z bilan ham birga qo'llanilishi mumkin: odamlardan aqllisi. EKdagi so'zda affiks ma'nosi va vazifasi kuchsizlanib, ravishga o'tib ketadi: (odamning) yaxshisi.

EKning birlik va ko'plik shakli qo'llanilishda farq bor. Ko'pincha miqdor bildiruvchi o'zakka birlik son shakli qo'shilmaydi: aqlingiz, ko'pimiz. Bu jihatdan III shaxs egalik affiksi farqlanadi: nodoni, rangdori. [R.Sayfulloyeva.2019.313]

Son turkumi EK UGMsini «keyingi sonni oldingi so'zga bog'lash va mansublik, xoslik ma'nosini ifodalash» tarzida xususiylashtiradi. Matn va birikuvchi so'zning semantikasiga bog'liq ravishda turli-tuman grammatik ma'no ifodalanishi mumkin. Lekin «keyingi sonni oldingi so'zga bog'lash» kategorial ma'no xususiylashmasi sifatida o'zgarmay qolaveradi. Quyida son turkumining EK UGMsini xususiylashtirishidagi o'ziga xosliklarni ko'rib o'tamiz.

Egalik affiksi o'zi birikkan so'zning boshqa so'z bilan bog'lanishida ishlatiladi. Bu vaqtda EKdagi so'z QKdagi so'z bilan keladi: olmaning beshtasi, odamlarning o'ntasi.

EKdagi so'z ba'zan ChKdagi so'z bilan ham birga qo'llanilishi mumkin: odamlardan uchtasi. EKning birlik va ko'plik shakllari qo'llanilishida farq bor. Ko'pincha, miqdor bildiruvchi o'zaklarga birlik son shakli qo'shilmaydi: (beshtangiz), (ikkovimiz). Bu jihatdan III shaxs egalik affiksi farqlanadi: (biri), (oltovi). [R.Sayfulloyeva.2019.325]

EK asosidagi sintaktik qurilma rang-barang ma'noni anglatadi. Bu rang-baranglik shaxs-son, aniqlik/noaniqlik kabi tajalli ma'no, tobe so'zning kelishik shakli, birikuvchi so'zlarning semantikasi kabi omil bilan bog'liq. Masalan, g'amim so'z shakli kontekst bilan bog'liq ravishda ikki xil ma'no anglatadi: g'amimni yedim – g'amimni yeding. Shu boisdan EKning faqat sintaktik xususiyati uning mohiyatiga daxldor. Zero, EK UGMSidagi kategorial ma'no sintaktik tabiatli, undan anglashiladigan turli ma'no yondosh va hamroh ma'no. Xususan, «shaxs-son» ma'nosi EK uchun yondosh, shaxs-son kategoriyasi uchun kategorial ma'no hisoblanadi. EKning sintaktik (kategorial) mohiyati – «keyingi mustaqil so'zning oldingi ifodalangan a yoki ifodalanmagan b mustaqil so'zga sintaktik munosabatini ko'rsatish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Raupova L.R., Qurbonova M.M, Abuzalova M.Q., Yo'ldosheva D.N. “ Hozirgi o'zbek tili ” .Toshkent. 2019.